

Nowożytna sztuka manipulacji. Girolamo Savonarola jako lider polityczno-duchowy apokaliptycznej Florencji

Marika Smurawa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0009-0004-5190-8104

The modern art of manipulation. Girolamo Savonarola as the political and spiritual leader of apocalyptic Florence

Fear is known as one of the greatest motivators for people. A terrified person is ready to do anything to leave this position without thinking about what they are losing with their decisions. At the end of the 15th century, convinced by his beliefs about the world and religion, Girolamo Savonarola appeared twice in Florence. However, it was only for the second time that his sermons became crucial to the city's inhabitants. In a short time, the monk Savonarola became the most important person in the "new Rome". This paper explores how collective panic and apocalyptic mob beliefs led to mass action in 15th-century Florence and how this behaviour relates to contemporary society and its psychology in times of crisis.

Keywords: Girolamo Savonarola, Florence, Collective panic, Apocalypse, manipulation

Marika Smurawa, studentka polonistyczno-historycznych studiów nauczycielskich Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się historią nowożytną półwyspu Apenińskiego, intelektualną i kulturalną Renesansu oraz dziejami reformacji w nowożytnej Europie.

Marika.Smurawa@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.13199051

Wprowadzenie

XXI wiek można nazwać „wiekiem świadomości” – dostęp do wiadomości nigdy nie był tak łatwy i szybki jak dzisiaj dzięki silnie rozwiniętym mediom. Jest to zarówno zaleta jak i wada współczesnego świata, której skutki odczuwalne są indywidualnie i zbiorowo. Informacja ma wielkie znaczenie i stanowi siłę, dzięki której można kontrolować społeczeństwem oraz może ona wprowadzać w różne zaburzenia psychiczne np. nerwicowe, związane z lękiem. Ostatnie lata – przeżyta pandemia, postępujący kryzys klimatyczny i wojny, w tym ta ukraińsko-rosyjska (jako najbliższa Europejczykom) – sprawiły, że w społeczeństwie podniósł się poziom nerwowości oraz znieczulenia wobec okrucieństw. Słysząc wtedy opinie takie jak: „Kiedyś było inaczej”, „Spokojniejsze czasy”, „Za dużo tego na moje nerwy”¹ – wszystkie te wyrażenia wskazują jak duży napływ informacji (zwłaszcza tych negatywnych) wpływa na zachowania oraz samopoczucie jednostki, która buduje społeczność. Nie jest to jednak problem tylko współczesności, ale także zjawisko występujące przez większą część historii, zwiększyła się tylko częstotliwość i dostępność, co daje iluzję wielkiej zmiany. Największy wpływ na odbiór informacji ma internet, który – jak wskazały badania przywoływane przez Urszulę Janicką – zmienił procesy kognitywne, w tym te odpowiedzialne za zapamiętywanie i przetwarzanie informacji. Autorka pisze: „komentując wyniki tego eksperymentu jego autorzy stwierdzają, że nowoczesna technologia cyfrowa zmienia nie tylko sposób życia i komunikacji, ale również prowadzi do zmian adaptacyjnych w mózgu” (Janicka 2015: 191).

Internet współcześnie jest najważniejszym medium masowego przekazu, ale na przestrzeni wieków takim medium była prasa oraz kultura oralna. Oba te media są ograniczone; przekaz ustny nastawiony jest na subiektywizm doboru oraz przekazu informacji, prasa zaczęła rozwijać się w Europie dopiero

¹ Komentarze te widoczne często są w social mediach oraz słyszymy je od pokoleń starszych niż pokolenia Y i Z.

w XVI wieku, a dostęp do niej miały określone grupy społeczne². Dostęp do informacji był zauważalnie mniejszy i silniej wyselekcjonowany dla grupy odbiorców, ale nadal widoczny jest wpływ informacji na społeczności. Zbiorowa panika, którą można zaobserwować współcześnie w skali globalnej, miała miejsce również w historii w większych i mniejszych wymiarach. Widoczne stają się też schematy używane do kontroli tłumu, tego jak władza manipuluje informacją dla osiągnięcia swoich celów. Specyficznym sposobem kierowania tłumem jest narracja apokaliptyczna, którą wykorzystywał w swoich kazaniach Girolamo Savonarola, choć można zaobserwować ją też współcześnie.

Sytuacja polityczno-ekonomiczna we Florencji

Europa pod koniec XV wieku to w większości silne i ukształtowane państwa takie jak Francja, Anglia czy Polska, lecz sytuacja na Półwyspie Apenińskim była zgoła odmienna – nie było tam jednego państwa, takiego jak dzisiejsze Włochy, które zjednoczyły się dopiero w 1861 roku. Na terenie półwyspu występowało za to wiele królestw, księstw czy republik, które często były ze sobą w konflikcie. Republika Florencka była jedną z najważniejszych i najbogatszych części nie tylko półwyspu, ale też i Europy. Florencja to również centrum narodzin i rozwoju renesansu, będąca miastem przyjaznym dla artystów³. Mimo swojego statusu, sytuacja polityczna Florencji była niestabilna i zależna od różnych ugrupowań politycznych, gildii oraz bogatych rodzin, takich jak np. Medyceusze (De' Medici). Był to bogaty ród kupiecki, który, z krótkimi przerwami, rządził Florencją i Toskanią od 1434 do 1737 roku, ich władza trwała zarówno w czasach republiki, jak i księstwa przez około trzysta lat (Brittanica 2023). Kiedy Savonarola przybywał do Florencji, jej władcą był Wawrzyniec I Wspaniały (1449-1492), trzeci przedstawiciel rodu Medyceuszy rządzący miastem. Swój przydomek zawdzięczał zarówno silnym rządóm, które przetrwały m.in. konflikty w Toskanii, spisek Pazzich, który doprowadził do śmierci jego brata oraz jego własnej ekskomuniki, jak i byciu wielkim mecenasem sztuki. Wawrzyniec jest uważany w historiografii za jednego z lepszych władców Florencji, choć podczas jego rządów miało miejsce wiele konfliktów i kryzysów, które wpłynęły na nerwowość florentczyków.

² Zależnie jednak od realiów wiekowych dostęp do prasy mógł być utrudniony zarówno ze względów stanowych, klasowych oraz kulturowych. XIX wiek można uznać za złoty wiek dla prasy, ale faktem jest też, że większość społeczeństwa była analfabetami, więc nadal była zależna od czyjegós ustnego przekazu informacji.

³ Mecenasat był silnie rozwinięty we Florencji. Zwłaszcza w okresie renesansu widzimy wielu najważniejszych twórców epoki tworzących we Florencji oraz na zlecenie tamtejszych mecenasów sztuki. Najważniejsi wśród nich to Leonardo da Vinci, Filippo Brunelleschi i Michał Anioł.

Lud Florencji był silnie religijny i przekonany o wyjątkowości swojego miasta. Każdy kryzys w mieście postrzegano jako karę boską za grzechy jej obywateli (Weinstein 2015: par. 2). Mentalność ta była ważnym wyznacznikiem motywacji i działań mieszkańców tego miasta. Apokalipsa łączona z sądem ostatecznym, w tym przypadku łączy się z końcem wieku XV, a każde zakończenie stulecia wprawiało społeczeństwo w nastroje katastroficzne. Alison McQueen stwierdza, że „klimat kryzysu w połączeniu z możliwością drukowania i łatwego rozpowszechniania proroctw sprawił, że proroctwa przepowiednie stały się częścią kultury popularnej” (McQueen 2016: 912), co również nadawało mistycznego charakteru sytuacji. Łącząc fakt o wielu próbach, których Florencja doznała od kiedy władzę przejął Wawrzyniec Wspaniały z apokaliptycznymi nastrojami epoki, możemy zobaczyć niepokój mieszkańców tego miasta. Niestabilność władzy, konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, w tym zagrożenie najazdem ze strony Francji stały się głównym zagrożeniem dla mieszkańców oraz ich wspólnym strachem.

Istniało również silne przekonanie o mocy i przeznaczeniu Florencji do stania się „Nowym Rzymem” i „Nowym Kościołem”. Wyjątkowość była ważną częścią tożsamości miasta, a przekonanie to było tylko podbudowywane przez słabą moralną pozycję Kościoła. Szacunek do papieża spadł szczególnie, kiedy w 1492 Rodrigo Borgia został wybrany papieżem jako Aleksander VI. Przekupstwa, nepotyzm i brak przestrzegania celibatu sprawiały, że już długo przed Lutrem widoczna była potrzeba zmian w Kościele. Florentczycy widzieli w sobie wybrańców, którzy naprawią świat chrześcijański i staną się jego centrum jako swego rodzaju „naród wybrany” (Weinstein 1970: 59).

Od mnicha do lidera

Girolamo Savonarola urodził się w 1452 roku w Ferrarze (północno-wschodnie Włochy) jako syn Niccolò i Eleny. Jedną z najważniejszych postaci w jego życiu był dziadek od strony ojca, Michele, będący znanym i szanowanym lekarzem⁴, który zajął się kształceniem i wychowaniem młodego Girolama (Weinstein 2011: 14). Miał on surowe zasady moralne i przekonania religijne, które prawdopodobnie wpłynęły na charakter chłopca. Już w jego wczesnych pracach odnaleźć można cechy przyszłego reformatora, w tym wrażliwość na ludzką niedolę i błędy Kościoła. W 1475 roku porzucił dom rodzinny i studia medyczne na rzecz sztuk wyzwolonych, a ostatecznie w wieku dwudziestu trzech lat dołączył do zakonu

⁴ Była to wysoka wtedy pozycja na dworach. Michele został doktorem na dworze d'Este, gdzie zajmował się również nauczaniem medycyny na miejscowej uczelni oraz pisał podręczniki medyczne i traktaty teologiczne.

dominikanów w Bolonii. Największą pasją Savonaroli było studiowanie Pisma Świętego oraz pism św. Tomasza z Akwinu.

Po czterech latach wrócił do Ferrary, aby nauczać o Biblii, ale w 1482 roku został wysłany do Florencji, aby objąć stanowisko wykładowcy w klasztorze San Marco. W tym miejscu zaczyna się jego historia we Florencji. Mimo tego, że był szanowany za swoje nauki i ascetyzm, jego kazania nie trafiały do publiki. Większość mieszkańców wysłuchiwała ich, ale nie wpływały one na nich w większym stopniu, czego przyczyną był rozwój renesansowych wzorców w tym okresie i rozluźnienie obyczajów. Gdy zmienił charakter swoich kazań na proroczy i apokaliptyczny, wówczas przez swoją większą patetyczność i emocjonalność, stały się one ważne w oczach florentczyków. W trakcie Wielkiego Postu 1485 i 1486 roku wygłosił swoją słynną opinię: „Kościół potrzebuje reformy, zostanie ukarany (wybiczowany) i następnie odnowiony” (Savonarola 1979: 195). W tym momencie Girolamo Savonarola był już szanowaną postacią o silnych przekonaniach, które miały wpływ na jego dalsze decyzje i działania. Mimo częściowego sukcesu w pozyskaniu wiernych oraz rozwoju zawodowego, opuszcza Florencję w 1487 roku, ponieważ jego przełożeni odsyłają go do Bolonii.

W 1489 roku Savonarola powraca do Florencji za prośbą Wawrzyńca, który wierzył w Girolama i za nim przepadał, choć ten tego nie odwzajemniał. Otwarcie krytykował Medyceusza w swoich kazaniach, podważając jego rządy i autorytet, nazywając go nawet tyranem w kazaniu, które wygłosił u niego w domu. Filozofia Savonaroli mówiła: jaki władca taki lud, czyli moralność jednego odbija się w drugim. Po tym zajściu Wawrzyniec był zdezorientowany i zaczął unikać proroka. Beata Gawrońska-Oramus pisze o tym jak Girolamo krytykował politykę Medyceusza względem biednych oraz „jako zadeklarowany republikanin [...] nie ukrywa swojego, wrogiego nastawienia wobec »tyranii« rządów oligarchii medycejskiej we Florencji” (Gawrońska-Oramus 2013: 108). Savonarola krytykował również autorytet papieża, zarówno Innocentego VIII (1432-1492), jak i Aleksandra VI (1431-1503). Był postacią silnie antyimperialną, co pokazywał w swoich kazaniach uderzających w najważniejsze postacie polityki Półwyspu Apenińskiego. Można uznać, że jego dosłowność i szczerowość dodały mu autentyczności u ludu. Dzięki wskazywaniu konkretnych problemów, na które, jak twierdził, znał rozwiązania, zdobył zaufanie ludu, który coraz chętniej pojawiał się na jego kazaniach.

Savonarola starał się złączyć u siebie współczesnych pojęcia obowiązku obywatelskiego i prawości moralnej. Jego kazania informowały Florentczyków o sile i mocy ich działania. Wykorzystał on ich przekonanie na temat własnej wielkości i przełożył to w moralizatorski wykład o tym jak los miasta zależy od nich. Girolamo był też bliski ludowi w sposób fizyczny⁵, co możemy

⁵ Wspominane jest to również w pamiętnikach i pismach jego uczniów i wiernych, takich jak np. Luca Landucci.

zauważyć na drzeworytach okazujących jego kazania. Kaznodzieja jest na nich zwykle otoczony przez tłumy wierzących, którzy chętnie wsłuchują się w jego słowa i pozostają z nim w ścisłej relacji (Ben-Aryeh Debby 2016: 263-264). W roku 1491, zaledwie dwa lata po powrocie do Florencji, wystąpienia Savonaroli gromadziły nawet dziesięć tysięcy słuchaczy w słynnej katedrze Santa Maria del Fiore. Jego kazania miały wyraźnie apokaliptyczny charakter, w których przepowiadał karę, udreki, a dokładniej biczowanie dla Kościoła i jego późniejszą odnowę; podobny los przewidywał też dla samej Florencji. Koniec świata i kara to bardzo silne obrazy, które lud może sobie wyobrazić, widać to również w dzisiejszej narracji niektórych organizacji religijnych, gdzie analogicznie obraz kary za grzechy służy za przestrożę i jednocześnie motywację dla członków wspólnoty do wykonywania dobrych uczynków. Antyrzymskie nastroje wyrażane przez Savonarolę mogły zapewnić mu popularność wśród Florentczyków, którzy rywalizowali z Rzymem, ale przyniosły mu także negatywną uwagę papieża Aleksandra VI. Savonarola zapewnił sobie również popularność przez prorocstwo, w którego umiejętność wierzył. Był silnie przekonany o sile swojej wiary i słów; dzięki tego rodzaju pewności zapewnił sobie grupę, która równie silnie wierzyła w niego. Wspomógł go również fakt, że prawidłowo przepowiedział śmierć Wawrzyńca Medyceusza, który zmarł w 1494 roku. Podobnie przepowiedział także wygnanie syna Wawrzyńca, Piero de Medici. Oba przypadki umocniły przekonanie o jego autentyczności i zapewniły reputację wybrańca, ale miały też wpływ na jego ego, przekonane o swojej wielkości i roli w nowym świecie.

Śmierć Wawrzyńca doprowadziła do chaosu we Florencji, ponieważ nie wiadomo było kto zajmie jego miejsce. Dodatkowym czynnikiem była wiadomość o kampanii włoskiej króla Francji, Karola VIII. Wyprawa ta szła na Neapol, ale przez geograficzne położenie Neapolu dotknęła ona większości Półwyspu Apenińskiego. Savonarola wspierał inwazję Karola VIII wierząc, że jest on boskim narzędziem zmian, które przyniosą reformę Kościoła. Przybycie króla Francji do Florencji wywołało atmosferę zbiorowej paniki, która narosła, gdy Piero de Medici zdecydował o wpuszczeniu armii francuskiej do miasta. Wysłano wtedy posłów do Karola VIII, wśród których był sam Savonarola. Przekonał on wtedy króla Francji, aby nie niszczył miasta oraz nie karał mieszkańców (Ridolfi 2023). Wpłynął też na decyzje o wygnaniu Medyceusza z miasta, która została poparta przez mieszkańców. Dla wielu to wydarzenie usankcjonowało moc prorocstwa Savonaroli⁶ i wiarę w jego boskie przeznaczenie na ziemi. W tym okresie zwiększonej wiarygodności Savonarola opublikował swój najważniejszy traktat, *Kompendium Cudów* (*Compendio di rivelazioni*, 1495). Traktat zawierał

⁶ Uznano to za wypełnienie prorocstw Girolamo dotyczących Medyceusza oraz rozwiązanie związanego problemu z nimi, ponieważ byli oni uznani za zło przez Savonarolę.

prorocze przesłanie ostrzeżenia dla wrogów Florencji. O pisaniu go wspominał w swoim liście do papieża Aleksandra VI z 31 lipca 1495 roku:

Ponieważ być może Wasza Świątobliwość pragnie być teraz lepiej poinformowana o przyszłych sprawach dotyczących zniszczenia Włoch i odnowienia Kościoła, głoszonych przeze mnie publicznie, możesz dowiedzieć się tych rzeczy wyraźnie z małej książeczki [Kompedium Cudów], którą posiadam wydrukowane w określonej ilości, a gdy tylko zostanie ukończone, przekażę kopię ambasadorowi Waszej Świątobliwości, aby wysłał ją do Państwa, od której otrzymacie najpełniej wszystko, co będzie można ode mnie usłyszeć (Savonarola 2006: 263)⁷.

Biografowie Savonaroli przypisują jego sukces nie tylko słowom, które napisał i wypowiedział, ale także żarliwemu stylowi głoszenia, którego używał. Apokaliptyczna retoryka Savonaroli zaszczerpiła strach w sercach jego kongregacji. Z ambony obiecywał brutalną i nieuchronną karę dla grzeszników, jednocześnie apelując, aby wierni i prawi moralnie przetrwali obecny okres udręk, a w nagrodę ujrzą we Florencji odnowiony złoty wiek, inny niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas procesji w Niedzielę Palmową, 27 marca 1496 roku, prorok mówił mieszkańcom Florencji o jej szczególnym przeznaczeniu i użył nazwy „Nowe Jeruzalem” (Savonarola 2006: 225). Tego roku podczas procesji śpiewano też pieśń Girolamo Benivieniego, której pierwszy wers brzmiał „Long live Christ, your King, O Florence” (Savonarola 2006: 231). Fabio Frosini opisując relacje Niccolò Machiavellego z Savonarolą zwraca uwagę na to jak jego działania wpłynęły na sztukę polityczną:

Pod tym względem główną cechą lat rewolucyjnych, podczas których Savonarola dominował we Florencji, było masowe uczestnictwo w życiu politycznym, czego przez cały XV wiek niemal całkowicie brakowało. Leży w tym fakcie i jego konsekwencjach (takich jak wzrost fanatyzmu, polityczny wyzysk namiętności ludowych, konsolidacja formacji masowych na gruncie ideologicznym itp.) nasze zrozumienie i korzenie dziwnej mieszaniny odrazy i podziwu, z jaką Machiavelli pisze o Savonaroli (Frosini 2015: 221)⁸.

⁷ Przekład własny za: „However, I hope that soon the time may come when I may be able, by reason of this pledge of Your Holiness, to come to Rome with a fuller explanation of this apostolate. Since Your Holiness perhaps wishes to be more informed now about the future matters concerning the destruction of Italy and the renovation of the Church, preached publicly by me, you can learn these things plainly from a little book [the Compendium of Revelations] which I have had printed in a certain quantity, and as soon as it has been completed, I shall hand a copy over to Your Holiness' ambassador to be sent to you, from which you shall receive most fully whatever it would be possible to hear from me”.

⁸ Przekład własny za: „In this regard the main feature of the revolutionary years during Savonarola's predominance in Florence was the massive participation in political life, something that throughout

Idea oczyszczenia była ważna dla kaznodziei, który zasugerował pomysł spalenia zła. W pierwsze tzw. „ognisko próżności” (*falò delle vanità*) włożono wiele planowania i zamierzeń ideologicznych. Przez miesiące poprzedzające rytuał zbierano grzeszne przedmioty, a w dniu samego ogniska wyznawcy Savonaroli przyozdabiali się białymi sukniami, girlandami i czerwonymi krzyżami, chodząc od drzwi do drzwi i zbierając przedmioty do spalania. Na Piazza della Signoria wzniesiono ogromny stos, a zwieńczono go wizerunkiem Szatana. Przedstawiciele różnych dzielnic Florencji symbolicznie zapalili stos, niszcząc przedmioty próżności. Większym celem pierwszego „ogniska próżności” było nie tylko pozbycie się z Florencji lubieżnych przedmiotów, ale także rzucenie wyzwania tradycji karnawału, wyrażając ideę oczyszczenia zamiast zabaw i swobody. Karnawał ma długą tradycję, również przedchrześcijańską, która sprawiała, że jest to nie tylko wydarzenie, ale również doświadczenie, które ma stać w kontraście do zasad społecznych, kulturowych czy stanowych i klasowych⁹.

Savonarola nie sprzeciwiał się samemu karnawałowi, ale raczej miał na celu chrystianizację festiwalu. Stanowiło to część jego większego projektu reform, w ramach którego starał się stłumić niezgodne z chrześcijaństwem działania i zachowania, takie jak sodomia i cudzołóstwo, hazard i publiczne pijaństwo oraz ostentacja w manierach i ubiorze. Stefano Dall’aglio zauważa, że było to widowisko, które podzieliło Florencję – wywołało szacunek i podziw wśród zwolenników Savonaroli, ale odstraszyło go od wielu innych obywateli, którzy uważali, że okrada Florencję z jej kultury i przyjemności (Weinstein 2015: par 4).

To był moment, od którego zaczął się upadek jego autorytetu. Savonarola zyskał popularność krytykując ekscesy Kościoła rzymskokatolickiego i papieża; skojarzył Aleksandra VI z Antychrysem i wielokrotnie publicznie krytykował papieża (Weinstein 2015: par 3). Konflikt ten nie został zignorowany przez Aleksandra VI. Papież nakazał Savonaroli zaprzestanie głoszenia kazań edyktem, którego prorok ostatecznie nie posłuchał (wysłał mu swój traktat w odpowiedzi). W 1497 roku Aleksander VI ekskomunikował Savonarolę i groził mieszkańcom Florencji karą, jeśli nadal będą popierać nauczanie proroka.

Florentczycy znów znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Moment ten podzielił mieszkańców miasta. Część wyznawców Savonaroli, była gotowa

the whole fifteenth century had been almost completely missing. It is in this fact and in its consequences (such as the growth of fanaticism, the political exploitation of popular passions, the consolidation of mass formations on an ideological basis, etc). that we might find the roots of the curious mixture of repugnance and admiration with which Machiavelli writes about Savonarola”.

⁹ Niezależnie od przynależności do stanu lub klasy majątkowej w momencie karnawału było się jego częścią. Konwencja ta sprawiała, że żebrak stawał się królem a król żebrakiem, ponieważ nie istniały ograniczenia. Poruszano też wtedy tematy, które uznawano za tabu jak np. seksualną sferę życia człowieka. O zjawisku karnawału pisał m.in. Wojciech Dudzik w swojej pracy *Karnawały w kulturze* (2005).

wciąż za nim podążać, widziała w nim wybrańca boskiego, zaś druga część rozumiała czym grozi konflikt z Rzymem¹⁰. Ta napięta sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny w Niedzielę Palmową 1498 roku, kiedy tłum składający się z około sześciuset osób zebrał się pod klasztorem San Marco, gdzie Savonarola kontynuował swoje nauczanie. Po krótkiej walce Savonarola poddał się tłumowi. Twierdził, że spodziewał się schwytania – choć nie tak szybko – i że było to częścią jego przeznaczenia jako chrześcijańskiego męczennika. Savonarola został zaatakowany przez tłum i osadzony w więzieniu, gdzie był przesłuchiwany i torturowany przez kilka dni. Savonarola przewidział taki koniec i miał nadzieję przetrwać go ze spokojem, wzorem Chrystusa i innych męczenników (Weinstein 2015: par 3). Jednak bał się, że załamie się pod wpływem tortur; powiedział nawet swoim wyznawcom, że nie wyrzeknie się swoich słów, ale gdyby został do tego zmuszony, mieli w to nie uwierzyć.

Ostatecznie Savonarola wycofał się i podpisał wyznanie, w którym uznano go za fałszywego proroka, choć jak twierdzi Luigi Lazzerini „Zdanie wypowiedziane przez Savonarolę podczas przesłuchania: »Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków« nie było wyznaniem, ale błyskotliwym cytatem z księgi Amosa»¹¹ (Lazzerini 2017: 6). Został publicznie stracony 23 maja 1498 roku na tym samym Piazza della Signoria, gdzie wcześniej organizował „ogniska próżności”. Powieszono go i spalono, aby nie było szczątków, które można by przechowywać jako relikwie kultu proroka i męczennika.

W swoim czterdziestosześcioletnim życiu Girolamo dokonał wiele dzięki sztuce retoryki. Savonarola nie walczył o zmianę mieczem, a słowami, którymi celnie trafiał do florentczyków oraz, za sprawą których, uzyskał silną pozycję. W okresie rozwijającego się humanizmu jednymi z najważniejszych form wypowiedzi były mowy i traktaty, wymagane było więc by wykształcony człowiek był dobrym oratorem. Dobrze ilustrującym źródłem tego jak działał Savonarola jest kazanie z 13 stycznia 1494 roku. Zauważalne są tu wszystkie wyżej wymienione cechy języka, którego używał mnich, aby wpływać na tłum. Na samym początku kazania wspomina o naprawie Kościoła, która była dla niego najważniejsza:

Naszą intencją dzisiejszego poranka jest powtórzenie wszystkiego, co powiedzieliśmy i głosiliśmy we Florencji w ciągu ostatnich lat na temat odnowy Kościoła, która nastąpi natychmiast i wkrótce. Przejdziemy przez to powtórzenie, aby

¹⁰ Wcześniejsze walki gibelinów z gwelfami, które podzieliły półwysep na stronnictwo cesarskie i papieskie, mogły mieć wpływ na tę decyzję. Uniknięcie walki z Państwem Kościelnym było rozsądną decyzją, aby nie kontynuować konfliktu, który w tamtym czasie był indywidualnym sporem między papieżem a Savonarolą, a nie wojną Republiki Florenckiej z silnym militarnie Państwem Kościelnym.

¹¹ Przekład własny za: „The sentence pronounced by Savonarola during the interrogatory, „I am not a prophet or a prophet’s son”, was not a confession, but a brilliant quote from Amos book”.

ci, którzy nie słyszeli [tych rzeczy] w przeszłości, mogli zrozumieć i wiedzieć, że [ta] odnowa z pewnością musi nastąpić i to wkrótce. I niech ci, którzy już to słyszeli i wierzą, zostaną dzisiaj rano utwierdzeni [w swojej wierze]; niech nawrócą się ci, którzy nie uwierzyli lub nie wierzą; i niech ci, którzy nie uwierzą, choć zawsze są uparci, przynajmniej zostaną zmieszani z powodu powodów, które przedstawimy (Savonarola 2006: 59)¹².

Wspomina też o nawróceniu, misji równie ważnej co naprawa Kościoła, ponieważ do reformy potrzebne jest poparcie wiernych. Można wywnioskować też, że komentarz ten dotyczy samego papieża, który uparcie nie przystaje na krytykę Kościoła i propozycje zmian. W dalszej części kazania retoryka Savonaroli skupia się na teologii i życiu wiecznym. Nawiązuje przy tym do tego, jak życie wieczne w Bogu jest najważniejsze, określając jednocześnie hierarchię potrzeb słuchających go wiernych. Powołuje się on wtedy na przykłady z Biblii, postaci aniołów i liczne anegdoty. W tym samym kazaniu mówi o swoim proroctwie, i potwierdza swoją pewność siebie słowami:

Ale naprawdę powinniście wierzyć, ponieważ widzieliście już potwierdzenie wielu rzeczy, które tu głosiłem, i powiadam wam, że reszta również zostanie sprawdzona i ani jednej joty nie zabraknie; Jestem tego bardziej pewien niż wy, że dwa plus dwa daje cztery, bardziej niż ja, że dotykam drewna tej ambony, bo to światło jest pewniejsze niż zmysł dotyku (Savonarola 2006: 61)¹³.

Zdanie później porównuje siebie do Balaama, kreując się na pokornego grzesznika, który wypełnia wolę boską. Zbliża się w ten sposób do ludu oraz przymila się mu. Następnie mówi o tym jak został wybrany dla Florencji, nazywa ją „pępkiem Włoch”, który, wybrany ze wszystkich miast, jako jedyny zrozumie proroctwo i zadziała zgodnie z bożą wolą. Girolamo odwołuje się w ten sposób do wspomnianego wcześniej charakteru Florentczyków, którzy wierzyli we własną wyjątkowość i predestynację:

¹² Przekład własny za: „Our intention this morning is to repeat all that we have said and preached in Florence over these past years about the renewal of the Church, which will happen all at once and soon. We will go through this repetition so that those who have not heard [these things] in the past may understand and know that [this] renewal must certainly occur and soon. And may those who have heard it before and believe be confirmed this morning [in their belief]; may those who have not believed or do not believe be converted; and may those who will not believe, ever obstinate as they are, at least be left blankly confounded by the reasons we shall adduce”.

¹³ Przekład własny za: „But, truly, you ought to believe, because you have already seen a great many of the things I have preached here verified, and I tell you that the rest will also be verified, and not one iota will be lacking; I am more certain of this than you are that two and two make four, more certain than I am that I touch the wood of this pulpit, because this light is more certain than the sense of touch”.

Ale ty, Florencjo, słyszałaś na własne uszy nie mnie, ale Boga. Inne [miasta] Włoch słyszały jedynie z tego, co powiedzieli inni, więc nie będziesz miała żadnej wymówki, Florencjo, jeśli się nie nawrócisz; uwierz mi, Florencjo, to nie ja, ale Bóg, który to mówię. Jest to zrozumiałe, ponieważ widzieliście, jak ten naród, który zmierzał na złą ścieżkę, powrócił do pokuty; nie myślcie, że taki skutek mógłby wywołać biedny mały zakonnik, gdyby Bóg w nim nie działał. Uwierz więc, Florencjo, i nawróć się; nie myśl, że twoja plaga przeminęła, bo widzę, że miecz się cofa (Savonarola 2006: 62)¹⁴.

Kaznodzieja wykorzystuje tę narrację, aby wzbudzić w tłumie chęć działania, którą chce wykorzystać w swoich dalszych planach, ale boi się, że po spełnieniu ważniejszych dla mieszkańców miasta celów, ci nie będą z nim współpracować dalej. W tekście kazania można zauważyć wątki apokaliptyczne, w tym wymienioną powyżej plagę, którą straszy mieszkańców. Kazanie to zawiera elementy najczęściej wykorzystywane przez Savonarolę.

Wizja ciągłego zagrożenia, z którym Florencja musi walczyć, stała się podstawą dla całej kariery, którą zbudował Hieronim Savonarola. Mieszkańcy miasta, funkcjonujący w nieustannym strachu przed widmem nadchodzącej zagłady, czy to francuskiej czy boskiej, przestają reagować logicznie, więc kiedy zauważają w nim zagrożenie działają według schematu, który sam Savonarola zastosował wobec Medyceuszy czy papieża.

Zakończenie

Zakonnik był jednocześnie męczennikiem, buntownikiem, prorokiem, jak i kaznodzieją. Girolamo Savonarola jest przykładem osoby, która otwarcie piętnowała błędy świata, w którym żyła, ale jego fanatyzm i radykalizm sprowadziły na niego zgubę. Rządy duchowe, jak i polityczne włoskiego zakonnika pokazały, że wzmocniony manipulacją strach przed zewnętrznym zagrożeniem był skutecznym narzędziem do zdobycia posłuchu wśród mieszkańców Florencji. Pierwszy przyjazd Savonaroli do Florencji nie był tak owocny dla niego tak, jak drugi, ale wyciągnął z niego nauki, według których działał i zbliżył mieszkańców miasta do siebie po kilku latach.

¹⁴ Przekład własny za: „But you, Florence, have heard with your ears not me, but God. Other [cities] of Italy have heard only from what others have said, so you will have no excuse, Florence, if you are not converted; believe me, Florence, it is not I, but God, Who says these things. This is understandable because you have seen this nation, which was headed down an evil path, turn back to penitence; do not suppose that such an effect could be brought about by a poor little friar if God had not worked in him. Believe, then, Florence, and be converted; do not think that your scourge has passed away, for I see the sword turning back”.

Trudno stwierdzić, czy Girolamo był bardziej świetnym strategiem i manipulatorem czy też silnie przekonany o swej racji, religijnym człowiekiem, ale prawdopodobnie był zarówno jednym jak i drugim – kimś, kto wykorzystał sytuację i posłuch, ale jednocześnie szczerze wierzył w to co mówił, co również wpłynęło na szacunek jaki otrzymał od Florentczyków. Jego rządy pokazują też, że strach nie jest najlepszą podstawą dla władzy, ponieważ mieszkańcy słuchali jego kazań i działali według jego wskazań, ale posłuchali też papieża, kiedy ten wydał ekskomunikę. Można też uznać, że Florentczycy skorzystali z sytuacji ekskomuniki, kiedy Savonarola zaczął sprzątać im zbyt wiele niedogodności np. poprzez walkę z tradycją karnawału.

Usuając, chociażby częściowo, kostium historyczny, a biorąc pod uwagę apokaliptyczną retorykę kazań, motyw kary, strach przed wojną i biedą oraz szukanie kozłów ofiarnych, widzimy uniwersalną idealną sytuację do zastosowania manipulacji. Pod koniec XV wieku we Florencji możemy zaobserwować tę wczesnonowoczesną sztukę manipulacji, ale elementy podstawowe są uniwersalne. Girolamo Savonarola jest ciekawą postacią, która zdecydowanie trafiła na odpowiedni moment w czasie, aby zbudować swoją pozycję, a jednocześnie wierzył również w swoją misję i uznawał swoje działania za całkowicie słuszne. Był również wykształconym przedstawicielem renesansu, który wyznawał progresywne i republikańskie poglądy, ale zachowywał swój konserwatyzm. Lud Florencji za to nie różni się od naszego mimo pięćset lat różnicy. Pokazuje on jak wzmocniony manipulacją strach przed zewnętrznym zagrożeniem wpływa na działania całej społeczności oraz jak uniwersalne są to mechanizmy obrony i szukania bezpieczeństwa.

Źródła cytowań:

- BEN-ARYEH, DEBBY NIRIT (2016), 'Images of Preachers in Italian Art and Sermons', w: *Przegląd Tomistyczny*: 22, s. 259-276.
- FROSINI, FABIO (2015), 'Prophecy, Education, and Necessity. Girolamo Savonarola between Politics and Religion', w: Filippo Del Lucchese, Fabio Frosini, Vittorio Morfino (red.), *The Radical Machiavelli. Politics, Philosophy, and Language*, Leiden: Brill Publishers, s. 219-236.
- GAWROŃSKA-ORAMUS, BEATA (2013), 'Ficino i Savonarola. Dwa oblicza florenckiego renesansu', w: *Roczniki Humanistyczne*: 4, s. 103-126.
- JANICKA, URSZULA (2015), 'Wpływ cyfrowych mediów na mózg', w: *Wszechświat*: 116, nr 7-9, s. 190-193.
- LAZZERINI, LUIGI (2017), *Restoring Savonarola's Historical Memory. Remembering the Reformation*, Cambridge, online: https://www.academia.edu/34584303/Restoring_Savonarolas_Historical_Memory_Remembering_the_Reformation_Cambridge_7th_9th_September_2017 [dostęp: 29.12.2023].
- MCQUEEN, ALISON (2016), 'Politics in Apocalyptic Times: Machiavelli's Savonarolan Moment', w: *Journal of Politics*: 3, s. 909-924.
- ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (2024), 'Medici family', online: <https://www.britannica.com/topic/Medici-family> [dostęp: 30.12.2023].
- RIDOLFI, ROBERTO (2023), 'Girolamo Savonarola', online: <https://www.britannica.com/biography/Girolamo-Savonarola> [dostęp: 30.12.2023].
- SAVONAROLA, GIROLAMO (1979), *Compendium of Revelations*, w: *Apocalyptic Spirituality*, New York: Paulist Press.
- SAVONAROLA, GIROLAMO (2006), *Selected Writings of Girolamo Savonarola: Religion and Politics, 1490-1498*, New Haven: Yale University.
- WEINSTEIN, DONALD (1970), *Savonarola and Florence*, New Jersey: Princeton University Press.
- WEINSTEIN, DONALD (2011), *Savonarola: The Rise and Fall of a Renaissance Prophet*, New Haven: Yale University Press.
- WEINSTEIN, DONALD (2015), 'Savonarola: empire and apocalypse', online: <https://blogs.uoregon.edu/rel414w15drreis/savonarola/> [dostęp: 30.12.2023].